

DOI: <https://10.5281/zenodo.17890773>

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НА УРОКАХ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Куртназарова З.Я

студентка 4 курса УзНПУ имени Низами

E-mail: zarife31052004@icloud.com

Научный руководитель:

Миртурсунова Юлдуз Абдумаликовна

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются современные подходы к анализу художественных произведений в контексте формирования читательской грамотности учащихся. Раскрывается значение смыслового и критического чтения как основы глубокого понимания текста. Подчёркивается необходимость отхода от традиционного пересказа и перехода к методам, развивающим умение анализировать, интерпретировать и оценивать авторскую позицию. Особое внимание уделяется диалогу с текстом, рефлексии, творческим заданиям и использованию цифровых инструментов на уроках.

Ключевые слова: читательская грамотность, художественное произведение, смысловое чтение, интерпретация текста, критическое мышление, рефлексия, метапознание, диалог с автором, современные образовательные технологии, развитие личности читателя.

ANNOTATSIYA

Maqolada o'quvchilarning o'qish savodxonligini shakllantirish nuqtai nazaridan badiiy asarlarni tahlil qilishga zamonaviy yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Mazmunli va tanqidiy o'qish matni chuqur tushunish uchun asos bo'ladi. An'anaviy takrorlashdan uzoqlashish va mualliflik pozitsiyasini tahlil qilish, sharhlash va baholash mahoratini rivojlantiruvchi usullarga o'tish zarurligi ta'kidlandi. Darslarda matn bilan muloqot qilish, refleksiya, ijodiy topshiriqlar va raqamli asboblardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: o'quvchilar savodxonligi, badiiy asar, mazmunli o'qish, matni talqin qilish, tanqidiy fikrlash, refleksiya, meta-fan, muallif bilan muloqot, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, o'quvchi shaxsini rivojlantirish.

В современном образовании всё большее внимание уделяется развитию читательской грамотности как одной из ключевых компетенций XXI века. Согласно международным исследованиям PISA (OECD, 2022), читательская грамотность понимается как способность человека осмысленно воспринимать тексты разных жанров, анализировать их содержание, сопоставлять информацию и формулировать собственные выводы. Для школы это означает переход от простого обучения чтению к формированию осознанного, аналитического и эмоционально-ценностного восприятия литературных произведений.

Однако в практике начального и среднего образования до сих пор преобладают традиционные методы анализа текста — пересказ, характеристика героев, поиск темы и идеи. Такие формы работы не всегда развивают у учащихся умение рассуждать, задавать вопросы и строить личностное отношение к прочитанному. Ученики нередко запоминают сюжет, но не осмысливают глубинные смыслы произведения.

Современные педагогические исследования (Ковалева, 2023; Зимняя, 2021; Соломатина, 2024) подчёркивают необходимость применения подходов,

ориентированных на смысловое чтение, рефлекссию и критическое мышление. Анализ художественного текста должен превращаться в процесс диалога между учеником и автором, в котором ребёнок не только понимает содержание, но и переживает эмоциональный и духовный опыт. Такой подход способствует развитию эмпатии, воображения и умения выражать собственную позицию. Следовательно, поиск эффективных способов анализа художественных произведений становится важным условием формирования читательской грамотности. В центре внимания современной методики — создание на уроке атмосферы размышления, обсуждения и сотворчества, где учащиеся учатся понимать не только слова автора, но и скрытые смыслы текста, что делает чтение осмысленным и личностно значимым.

Сегодня под читательской грамотностью понимают умение понимать смысл прочитанного, размышлять над ним и применять полученные знания в жизни. Так её определяет международная программа PISA, которая оценивает качество образования во многих странах мира.

Читательская грамотность — это не только про то, чтобы ребёнок знал, о чём написано, но и про то, чтобы он понял, почему это написано и что хотел сказать автор. В школе мы часто видим, что дети читают тексты, но не задумываются о внутреннем смысле, не пытаются связать происходящее в книге со своими чувствами и опытом.

Через анализ рассказов, сказок и повестей ребёнок учится понимать других людей, размышлять о поступках, выражать свои эмоции. Поэтому читательская грамотность — это не просто часть обучения, а важная основа развития личности. Когда ребёнок умеет читать с пониманием, он не просто запоминает сюжет, а начинает думать, чувствовать и делать собственные выводы — и именно это делает чтение по-настоящему осмысленным. Наблюдения за процессом анализа художественных произведений на уроках показывают, что очень часто этот процесс превращается просто в пересказ. Ученики рассказывают, что произошло в тексте, перечисляют героев, говорят, кто

хороший, а кто плохой — и на этом всё заканчивается. При таком подходе дети не успевают понять, зачем автор написал это произведение и что он хотел сказать читателю.

Традиционный анализ, который долгое время использовался в школе, помогает запомнить содержание, но не развивает умение думать и чувствовать текст. Иногда дети стараются выучить «правильный ответ», а не выразить своё мнение. Из-за этого чтение становится скучной обязанностью, а не живым процессом открытия смыслов. Мы замечаем, что школьники запоминают сюжет, но не могут объяснить, почему герой поступил так, а не иначе, что чувствовали персонажи и как это можно понять через собственный жизненный опыт. Это значит, что урок теряет самую важную часть — внутреннюю работу с текстом.

Ещё одна проблема — отсутствие личного восприятия. Многие учителя до сих пор боятся дать детям возможность ошибиться в интерпретации. Но ведь литература тем и ценна, что каждый может понять её по-своему. Когда ученик не имеет права на собственное мнение, он перестаёт размышлять. Кроме того, традиционный подход часто не учитывает возрастные и психологические особенности детей. Для младших школьников важно не только понимать слова, но и проживать эмоции, видеть в тексте себя. Если анализ ограничен только вопросами «кто?» и «что сделал?», он не развивает эмоциональное и критическое мышление. Поэтому, на наш взгляд, главная проблема традиционного анализа заключается в том, что он учит воспроизводить, а не понимать. Чтобы сделать чтение действительно развивающим, важно переходить от простого пересказа к смысловому и личностному восприятию текста.

Такие педагоги, как Г.С. Ковалева и И.А. Зимняя, отмечают, что современный урок должен развивать у школьников не только знания, но и умения — думать, чувствовать, рассуждать, сравнивать и выражать своё мнение. Современные подходы к анализу текста основаны на идее смыслового чтения. Это когда ребёнок не просто читает, а постоянно задаёт себе вопросы: «Почему герой так поступил? Что хотел сказать автор? Что я сам чувствую, когда читаю

этот эпизод?» Такое чтение помогает ученику не запоминать готовые ответы, а находить собственные смыслы.

Нам близка мысль, что анализ должен превращаться в диалог с текстом. Это значит, что ребёнок общается с автором, героями и с самим собой. Учитель при этом не диктует “правильное понимание”, а направляет учеников: помогает замечать детали, образы, эмоции. Когда дети начинают высказывать своё мнение, они чувствуют, что их мысли важны — и именно тогда появляется настоящий интерес к чтению. Одним из самых полезных подходов, на мой взгляд, является рефлексивный анализ. После прочтения текста ученики обсуждают, что они поняли, что их удивило, чему их научила история. Это может быть короткое устное высказывание, рисунок, мини-сочинение или даже диалог от имени героя. Такие задания развивают не только понимание текста, но и внутреннюю осознанность. Также в школе всё чаще применяются интерактивные методы: “толстые и тонкие вопросы”, “карты смыслов”, мини-дискуссии, работа в группах, буктрейлеры или визуальные эссе. Всё это помогает детям выражать свои мысли не только словами, но и через творчество. Цифровые инструменты тоже могут стать частью урока — если они используются не ради игры, а ради понимания содержания

Современный анализ художественного текста — это всегда живой процесс, где встречаются мысли автора и чувства ученика. Когда дети учатся не просто читать, а понимать и проживать текст, формируется настоящая читательская грамотность. И тогда чтение становится не обязанностью, а внутренней потребностью — способом понять мир и самого себя. Читать — это не просто узнавать, что произошло в книге или кто главный герой. Настоящее чтение начинается тогда, когда мы начинаем чувствовать текст, понимать, зачем автор написал именно так и какие мысли или чувства он хотел передать. Современные подходы к анализу произведений помогают сделать уроки литературы живыми, искренними и ближе к детям.

Когда ученики не просто пересказывают содержание, а обсуждают, размышляют и делятся своими впечатлениями, они начинают понимать произведение гораздо глубже. Именно через такой анализ формируется настоящая читательская грамотность — умение думать, чувствовать, задавать вопросы и находить ответы. Роль учителя сегодня — не только объяснить текст, но и помочь ребёнку увидеть в нём самого себя. Через разговор о героях, их поступках и эмоциях дети учатся понимать жизнь, различать добро и зло, сопереживать, делать собственные выводы. Такие уроки развивают не только читательские навыки, но и личность ребёнка — его доброту, внимательность, способность слушать и выражать свои мысли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Ахмедова М.Р. Развитие читательской грамотности в условиях обновлённого содержания образования. – Ташкент: Наука и образование, 2022.
2. Ершова Т.И. Приёмы смыслового анализа текста на уроках литературы в начальной школе. – Начальная школа, №3, 2024.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевые основы образования. – Академия, 2021.
4. Ильина О.В. Современные методы анализа художественного текста в школе. – Практическая педагогика, №2, 2024.
5. Ковалева Г.С. Формирование читательской грамотности: современные подходы и технологии. – Просвещение, 2023.
6. Соломатина С.А. Смысловое чтение как условие формирования читательской компетенции школьников. – Вестник педагогических наук, №4, 2024.
7. ЮНЕСКО. Чтение со смыслом: мировые подходы к развитию грамотности и понимания текста. – Париж, 2023.